
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 364.044.42

DOI 10.5281/zenodo.12750057

ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ СЕМЕЙ УЧАСТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

PRINCIPLES FOR DEVELOPING A SOCIAL COUNSELING PROGRAM FOR FAMILIES OF PARTICIPANTS IN A SPECIAL MILITARY OPERATION

НАЗАРОВА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА,
*Санкт-Петербургский государственный институт психологии
и социальной работы.*

NAZAROVA ALEXANDRA ANATOLYEVNA,
Saint-Petersburg State Institute of Psychology and Social Work.

В статье рассматривается проблема предоставления социальных услуг категории лиц, относящихся к семьям участников специальной военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации. Отмечена необходимость предоставления социальных услуг для удовлетворения основных социальных потребностей данной категории граждан. Выявлена востребованность социальных потребностей, таких как социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-правовые, социально-трудовые, социально-информационные и социально-педагогические. Определено, что в связи с недостаточной эффективностью комплекса мер по предоставлению социальных услуг семьям участников специальной военной операции необходима разработка программы социального консультирования для данной категории лиц. Представлены принципы разработки указанной программы. Сделан вывод о важности учёта особенностей, связанных с данной категорией граждан при разработке программы социального консультирования в рамках текущей проблемы.

The article deals with the problem of providing social services to the category of persons belonging to the families of participants in a special military operation of the Armed Forces of the Russian Federation. The necessity of providing social services to meet the basic social needs of this category of citizens was noted. The relevance of social needs, such as socio-household, socio-medical, socio-psychological, socio-legal, socio-labor, socio-informational and socio-pedagogical, has been revealed. It is determined that due to the insufficient effectiveness of the complex of measures to provide social services to the families of participants in a special military operation, it is necessary to develop a social counseling program for this category of persons. The principles of the development of this program are presented. It is concluded that it is important to take into account the peculiarities associated with this category of citizens when developing a social counseling program within the framework of the current problem.

Ключевые слова: *социальные потребности, предоставление услуг, недостаточная эффективность, социальное консультирование, разработка программы.*

Key words: *social needs, service provision, lack of effectiveness, social counseling, program development.*

На сегодняшний день тема поддержки семей военнослужащих, задействованных в специальной военной операции, встаёт очень остро [1, с. 250]. Специальная военная операция Вооруженных Сил РФ на территориях Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, а впоследствии вошедших в состав России Запорожской и Херсонской областей, повлекла за собой коренные изменения не только в военно-политической, но и во всех без исключения сферах жизни общества [2, с. 149].

В ходе проведения специальной военной операции (далее – СВО), по официальным данным, более трёх ста триста тысяч человек были призваны в ряды вооруженных сил России, и их семьи, оставшись на время без своих защитников, нуждаются в поддержке [1, с. 250].

Актуальность проблемы обеспечения социальной защиты военнослужащих и их семей определяется тем, что современный этап развития Вооруженных сил Российской Федерации требует качественно нового отношения к проблеме реализации установленных законодательством гарантий военнослужащим, повышения их социального статуса, реализующегося посредством социальной защиты [4, с. 13].

Социальное сопровождение необходимо большому количеству семей, предоставление которого требуется в кратчайшие сроки [1, с. 250].

Как показывают исследования, в настоящее время уровень тревожности российских граждан в целом является довольно высоким [5, с. 109].

В данный период времени социальное обеспечение призванных на службу в рамках СВО граждан наиболее актуально ввиду большой вероятности наступления социального риска как для самого гражданина, несущего службу, так и для членов его семьи.

Социальный риск военнослужащих и членов их семей можно определить, как обусловленную особенностями военной службы вероятность утраты (сокращения, неполучения) трудового дохода военнослужащим (членами его семьи) вследствие повреждения здоровья (смерти) военнослужащего. Что в свою очередь ставит под угрозу благосостояние жизненных условий их семей [4, с. 13].

Исходя из этого, необходимо более подробно рассмотреть проблематику предоставления социальных услуг семьям участников СВО, выявив потребности и распределив их по видовому соответствию.

По данным проведенных опросов семей военнослужащих в рамках СВО, можно сделать вывод о том, что семья нуждается в таких видах поддержки как стабильное обеспечение товарами первой необходимости, в социально-медицинской поддержке, консультациях по социальным и юридическим вопросам [1, с. 250].

Также необходимо социально-информационное, психологическое, социально-педагогическое и другое сопровождение (патронаж, социально-трудовые и социально-правовые услуги, помощь в быту и хозяйстве) [1, с. 251].

Были выделены следующие потребности семей участников СВО в оказании социальной помощи:

1) Социально-бытовые.

Социально-бытовые потребности семей участников специальной военной операции играют ключевую роль в обеспечении их благополучия и успешной адаптации к изменяющимся условиям.

Одной из основных социально-бытовых потребностей для данной категории граждан является финансовая поддержка. Предоставление стабильного и необходимого дохода на период отсутствия одного из членов семьи, служившим источником финансового обеспечения,

является важным аспектом поддержки [5, с. 109].

Также наблюдается необходимость в обеспечении достойных условий проживания, предоставлении бытовых услуг (помощь в быту), доступности транспортных услуг и удовлетворении других основных социально-бытовых потребностей семей участников СВО, чтобы они могли чувствовать себя защищенными и обеспеченными всем необходимым в нынешних условиях происходящих событий [1, с. 251].

Социальная поддержка и оказание государственной социальной помощи обеспечивается Комитетом социальной защиты, Центром социальной помощи семье и детям и другими субъектами, реализующими исполнение государственных и муниципальных полномочий.

Помимо социально-бытового вида потребностей, важно помнить о других аспектах, таких как юридическая защита, необходимость в психологической помощи, недостаток информирования семей участников СВО по интересующим их вопросам, а также возможные проблемы в образовательных и медицинских учреждениях [1, с. 251].

2) Социально-медицинские.

Еще одной важной потребностью семей участников специальной военной операции является медицинское обслуживание и все связанные с этим вопросы.

Многие семьи граждан, призванных на службу в рамках СВО, продолжают испытывать трудности в получении качественного медицинского обслуживания и социальной поддержки в этой области [3, с. 34].

Недоступность медицинской помощи может привести к ухудшению состояния здоровья членов семьи участников СВО и увеличению затрат на их лечение. Поэтому медицинское обслуживание семей военнослужащих СВО играет ключевую роль в обеспечении их здоровья и благополучия.

Помимо этого, требуется обеспечить семьям военнослужащих СВО доступ к высококачественным медицинским услугам, включая профилактику, диагностику и лечение различных заболеваний. Также важно усилить координацию между различными службами и создать более эффективную систему оказания помощи данной категории граждан [3, с. 35].

3) Социально-психологические.

Беспокойство за безопасность и здоровье супруга, находящегося на территории боевых действий, может вызвать эмоциональную стрессовую реакцию у оставшихся дома членов семьи. Они могут испытывать тревогу, страх, депрессию, панику и т.д. Близким военнослужащих нужно понимать, куда можно обратиться за помощью и как ее получить.

В период военной службы участников СВО их члены семьи оказываются перед непростой задачей поддерживать эмоциональное и психологическое равновесие на фоне постоянной тревожности и неопределенности [1, с. 250].

Таким образом, очевидной становится необходимость актуализации дополнительных мер социально-психологической помощи семьям участников СВО, которые в большинстве наблюдаемых ситуаций оказались психологически не готовы к ресурсному личностному функционированию в избыточно волатильных социально-политических обстоятельствах [1, с. 251].

Подобные меры включают в себя психологическую помощь и консультирование, организацию групповых занятий для семей, проведение тренингов по развитию навыков коммуникации, адаптации в трудных жизненных ситуациях, решения конфликтов, а также оказание психологической поддержки через телефонные горячие линии.

Кроме того, важными формами поддержки являются дополнительная медицинская помощь и реабилитация, организация социокультурных мероприятий и финансовая поддержка для семей в трудной жизненной ситуации. Все эти меры направлены на укрепление семейной структуры, поддержание психологического равновесия членов семей участников СВО, а также на создание благоприятной и поддерживающей среды для адаптации к мирной жизни

самих военнослужащих после завершения службы.

Работа с участниками боевых действий и членами их семей должна вестись на постоянной основе – это обусловлено тем, что последствия боевого стресса, посттравматическое стрессовое расстройство (далее – ПТСР) могут проявиться спустя много лет после травмирующих событий [3, с. 4].

4) Социально-правовые.

Другая распространенная проблема – это юридическая незащищенность. Члены семей участников СВО сталкиваются с трудностями в получении юридической помощи, особенно при тех случаях, когда требуется защита прав ребенка или соблюдение семейного законодательства.

В таких ситуациях отсутствие передовых нормативных актов или их четкого исполнения создает проблемные ситуации для семей военнослужащих СВО [1, с. 252].

Необходимо отметить, что в рамках действующей социальной политики государством реализуется ряд ключевых мер в отношении данной категории граждан, среди которых активно выделяются такие направления поддержки как социально-ориентированная помощь (получение необходимых социальных льгот, гарантий, выплат и т.д.), юридическая помощь (консультационная помощь в решении тех или иных юридических вопросов), помощь в решении социально-бытовых вопросов, реализуемая в основном волонтерскими организациями.

Только в единстве и совместными усилиями можно создать условия, способствующие поддержке и благополучию этих семей.

5) Социально-трудоустройство.

Социально-трудоустройство семей участников специальной военной операции представляют собой комплексное явление, включающее в себя различные аспекты: от обеспечения материальных условий жизни до обеспечения психологической поддержки. Члены семьи участников СВО имеют особенности в своих потребностях, так как они сталкиваются с повышенным уровнем стресса и неопределенности [5, с. 110].

Одной из основных потребностей семей военнослужащих в рамках СВО является обеспечение финансовой стабильности. Для этого необходима поддержка в области трудоустройства, обучения и повышения квалификации, а также доступ к социальным льготам и компенсациям. Кроме того, важно обеспечить семьям участников специальной военной операции доступ к медицинской помощи, психологической поддержке и другим социальным услугам [1, с. 251].

Для успешного решения социально-трудоустройства семей участников СВО необходимо создать комплексные программы поддержки, которые учитывают все особенности обстоятельств, с которыми сталкиваются члены семьи призванных на службу граждан и предоставляют им необходимые ресурсы и услуги для адаптации к новым условиям жизни.

Только через совместные усилия государства, общественных организаций и бизнес-сектора можно обеспечить полноценную поддержку семей участников специальной военной операции в их социально-трудоустройстве [5, с. 108].

б) Социально-информационные.

У военнослужащих в рамках СВО и их близких возникает очень много вопросов в отношении предоставляемых государством отпусков, – люди не располагают необходимой для полного понимания вопроса информацией [1, с. 251].

Возникают вопросы относительно условий и сроков службы призванного члена семьи, а также вопросы касаемые поддержки семей на период службы военнослужащего, – какие предоставляются льготы и соцгарантии и куда нужно обращаться для их получения [1, с. 252].

Члены семьи также могут иметь потребность в поддержании связи с участниками спе-

циальной военной операции, получении информации об их состоянии, местонахождении и сроке службы [4, с. 14].

Учитывая сложность ситуации, связанной с особенностями военных действий, важно обеспечить семьи участников СВО всей необходимой информацией и поддержкой, чтобы снизить уровень стресса и беспокойства у близких и обеспечить им необходимую поддержку на период срока службы военнослужащего члена семьи.

7) Социально-педагогические.

Социально-педагогическое сопровождение семей участников специальной военной операции является немаловажным аспектом поддержки и помощи этой категории граждан. Важно учитывать особенности семейного состава, возрастные особенности детей, наличие факторов риска и неспецифических проблем, а также технологии педагогической работы с представителями данной категории.

Социально-педагогические потребности включают в себя работу с детьми, которые могут испытывать травматические последствия в связи с отсутствием одного из родителей, стрессом и неопределенностью. Детям необходим особый индивидуальный подход, понимание и поддержка для того, чтобы они могли адаптироваться к новой жизненной ситуации и справляться с возможными эмоциональными и психологическими трудностями [5, с. 110].

Кроме того, социально-педагогическое сопровождение семей участников СВО также направлено на создание партнерских отношений с государственными и негосударственными организациями, чтобы обеспечить полный спектр необходимых услуг и ресурсов для данной категории граждан.

Социально-педагогические потребности семей военнослужащих в рамках СВО должны реализовываться при помощи комплексной и многоуровневой программы, которая охватывает все аспекты жизни семьи в сложившихся условиях. Работа специалистов в этой области позволяет не только помочь семьям преодолеть трудности, но и укрепить целостность внутри семьи, помочь найти ресурсы для дальнейшего развития и стремления к благополучию в долгосрочной перспективе [1, с. 251].

Исходя из перечисленных видов социальных потребностей семей участников СВО, можно убедиться в том, что данная категория граждан нуждается в широком спектре предоставления социальных услуг. Следует отметить, что многие семьи не знают, какую помощь и где они могут получить, что в свою очередь говорит о слабой информированности в данной области [1, с. 252].

Своевременно полученная социальная помощь предотвращает развитие той ситуации, которая может значительно ухудшить положение военнослужащего гражданина и членов его семьи [3, с. 4].

Проблемные ситуации, с которыми сталкиваются члены семей участников СВО, представляют собой серьезные вызовы, требующие всестороннего анализа и эффективных решений [1, с. 250].

Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод о том, что разработка проекта программы социального консультирования членов семей военнослужащих СВО является крайне важным аспектом поддержки семей, переживающих тяжелый жизненный период.

Такая программа имеет все основания быть разработанной и успешно реализованной, поскольку она преследует ряд конкретных целей.

Во-первых, данная программа может быть направлена на обеспечение психологической поддержки и консультирования тех, кто пережил стрессовые ситуации, связанные с присутствием одного из членов семьи на военной операции. Это имеет особое значение, учитывая, что жизнь военнослужащих и их семей является контекстом риска и неопределенности, где сопутствующие эмоциональные трудности могут оказывать длительное негативное влияние на здоровье и качество жизни.

Во-вторых, программа социального консультирования может быть направлена на разработку индивидуальных планов поддержки и сопровождения семей участников СВО, включающих в себя консультации по информированию и выявлению конкретных социальных потребностей членов семьи, улучшению межличностных отношений в семье, преодолению стресса и проблем, связанных с разлукой и периодом адаптации после возвращения с военной операции. Такие меры поддержки могут помочь участникам программы быть осведомленными о видах социальной помощи, поддерживать свою психологическую стабильность и справляться с возникающими затруднениями наиболее эффективными и продуктивными способами.

В-третьих, программа может включать в себя оказание психологической помощи детям семей участников специальной военной операции. Зачастую дети оказываются самыми уязвимыми и оставшимися в стороне от должной поддержки и заботы. Поэтому особое внимание может уделяться работе с детьми, их психологической адаптации и восстановлению эмоционального равновесия.

Решение принять меры по разработке данного проекта программы социального консультирования является продуктивным шагом в направлении обеспечения здоровья и благополучия семей участников СВО. Она будет представлять собой комплексный подход к решению проблем, которые возникают у членов семей военнослужащих и будет являться основной инвестицией в будущее их благополучие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аникеева М.А. Информированность семей мобилизованных граждан о социальном сопровождении / М.А. Аникеева, А.Р. Ефимова // Актуальные вопросы благополучия личности: психологический, социальный и профессиональный контексты: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, г. Ханты-Мансийск, 17 нояб. 2022. С. 250-252.
2. Киселев И.Н., Мишина Н.Н. Основные направления развития российского законодательства о труде в условиях проведения специальной военной операции // Вопросы российского и международного права. 2023. Т. 13. № 4-1. С. 148-155.
3. Организация работы с участниками специальной военной операции и членами их семей на базе учреждений социального обслуживания населения: метод. пособие для специалистов учреждений социального обслуживания населения / сост. И.В. Цыба. Красноярск, 2023. 111 с.
4. Бычкова М.А., Синьковская И.Г. Организация социальной работы с гражданами, подлежащими призыву // Актуальные проблемы современного социального знания: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, г. Красноярск, 30 мая 2023. Красноярск, 2023. С. 12-17.
5. Исаев Д.Ю. Помощь мобилизованным / Д.Ю. Исаев, С. А. Пузанков, Е. И. Гужвенко // Наука и образование XXI века: материалы XVI-й Международной научно-практической конференции, г. Рязань, 28 окт. 2022. Рязань, 2022. С. 107-110.

© Назарова А.А., 2024.